

IKKI TEKISLIK ORASIDAGI BURCHAKNI ANIQLASH

Risolatbonu Toxtamatova Kamoliddin qizi

Qoqon davlat pedagogik insituti

TSMG yo'nalishi 1-kurs talabasi

911399721

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022947>

Kirish: Uch o'lchamli geometriyada tekisliklar turli burchaklarda kesishishi mumkin. Tekisliklar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda ikki tekislik o'rtasidagi kesishish burchagini bilish zarur. Ushbu maqolada biz ikkita tekislik o'rtasidagi burchakni topish tartibini o'rganamiz.

1. Asosiy tushunchalar: Ikkita tekislik orasidagi burchakni topish uchun ikkala oddiy vektor orasidagi burchak ikki tekislik orasidagi burchak bilan bir xil ekanligini yodda tutib, ikkala tekislikning normal vektorlarini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Tekislikning normal vektori o'sha tekislikga perpendikulyar bo'lgan vektor, nuqta mahsuloti nolga teng bo'lsa, ikki vektor perpendikulyar bo'ladi.

2. Ikki tekislikning Normal Vektorlarini topish. Ikki tekislikning normal vektorlarini topish uchun, odatda, $Ax + By + Cz = D$ shaklida berilgan tekisliklar tenglamalarining koeffitsientlarini olishimiz kerak. Koeffitsientlarni olgandan so'ng, (A, B, C) vektorini olib, uning birlik vektorini magnitiga bo'lish orqali aniqlash orqali normal vektorlarni hisoblash uchun ulardan foydalanishimiz mumkin.

3. Ikki tekislik orasidagi burchakni hisoblash. Ikki tekislik orasidagi burchakni hisoblash uchun $\theta = \cos^{-1}((n_1 \cdot n_2) / (|n_1| |n_2|))$ formulasidan foydalanishimiz mumkin. Bu yerda n_1 va n_2 ikki tekislikning normal vektorlari hisoblanadi.

4. Masalan: $2x + 3y - z = 7$ va $x + y + 2z = -2$ tekisliklar orasidagi burchakni toping.

Yechish: Tekisliklarning normal vektorlarini topish uchun tenglamalarning koeffitsientlaridan foydalanib, (2, 3, -1) va (1, 1, 2) vektorlarini aniqlashimiz mumkin. So'ngra ularning birlik vektorlarini mos ravishda (2/14, 3/14, -1/14) va (1/6, 1/6, 2/6) deb hisoblaymiz. Nuqta mahsulotini olib, olamiz $(2/14 \times 1/6 + 3/14 \times 1/6 - 1/14 \times 2/6) = 1/21$. Shuning uchun tekisliklar orasidagi burchak $\theta = \cos^{-1}(1/21) \approx 85,93^\circ$.

Geometriyada ikkita tekislik o'rtasidagi burchakni aniqlash qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, ammo uni ba'zi asosiy formulalar va printsiplar yordamida amalga oshirish mumkin. Ikki tekislik orasidagi burchakda tekisliklar orasidagi perpendikulyarlik yoki kesishma tasvirlangan. Bu geometriya, muhandislik va ilm-fan sohasida turli hisob-kitoblar uchun zarurdir. Ikkita tekislik orasidagi burchakni quyidagicha aniqlash mumkin:

1. Tekisliklarning Normal Vektorlarini toping. Ikki tekislik orasidagi burchakni aniqlashda birinchi qadam tekisliklarning normal vektorlarini topishdir. Normal vektorlar tekisliklarga perpendikulyar bo'lib, tekisliklar tenglamasida x, y va z ning koeffitsientlarini aniqlash orqali topiladi.

2. Nuqta mahsuloti formulasini qo'llang. Oddiy vektorlarni topgandan so'ng, nuqta mahsuloti formulasini qo'llang va ular orasidagi burchakni toping. Ikkita vektor "a" va "b"ning nuqta mahsuli ularning magnitlari mahsuli va ular orasidagi burchakning kosinusasi sifatida aniqlanadi. Bunda tekisliklarning normal vektorlarining nuqta mahsulini oling.

3. Burchakni hisoblang. Oddiy vektorlarning nok mahsuli aniqlangandan so'ng, ikki vektor orasidagi burchak formulasidan foydalanib, tekisliklar orasidagi burchakni toping. Bu formula

$\cos\theta = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|)$ tenglamasi bilan berilgan b), bu yerda θ a va b vektorlar orasidagi burchak bo'lib, va $|a|$ va $|b|$ mos ravishda a va b ning magnitlari hisoblanadi.

4. Darajalarga aylantirish: Nihoyat, burchakni radianlardan gradusga aylantirish $180/\pi$ ko'paytiriladi. Bu esa tekisliklar orasidagi burchakni darajalarda beradi.

Xulosa qilib aytganda, ikkita tekislik orasidagi burchakni aniqlash uchun tekisliklarning normal vektorlarini topish, oddiy vektorlar orasidagi burchakni topish uchun nuqta mahsuloti formulasidan foydalanish, so'ngra burchakni radianlardan gradusga aylantirish kerak. Ushbu asosiy printsiplar yordamida siz bir-birini kesib o'tadigan yoki ajratadigan har qanday ikkita tekislik o'rtasidagi burchakni hisoblashingiz mumkin. Ikki tekislik o'rtasidagi burchakka ega bo'lish orqali tekisliklarning bir-biriga yo'nalishini va ular o'rtasidagi kosmik munosabatlarni tahlil qilish mumkin. Bu muhandislikdan tortib kosmik ilm-fangacha bo'lgan turli hisob-kitoblar uchun muhim ahamiyatga ega. Ikki tekislik orasidagi burchak geometriya va fizikada juda muhim tushunchadir. Ushbu maqolada ko'rsatilgan qadamlarga rioya qilgan holda, ularning kesishish burchagini aniqlash uchun ikki tekislikning normal vektorlaridan foydalanishimiz mumkin

References:

1. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
2. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 1.19 (2022): 14-17.
4. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4.11 (2022): 86-90.
5. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." E Conference Zone. 2022.
6. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.2 (2023): 36-41.
7. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " Conference on Universal Science Research 2023". Vol. 1. No. 2. 2023.
8. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.
9. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
10. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).

11. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
12. Устаджалилова, Хуршида, Маргуба Хайдарова, and Дилноза Олимова. "Роль Исторического И Культурного Наследия В Формировании Мотивации Изучения Математики." *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации*. 2020.
13. Haydarova, Malika, and Bahodir Yuldashev. "БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАТИВ ЁНДОШУВ." *Физико-технологического образование 2* (2021).
14. Маргуба, Хайдарова, and М. Иброхимова. "Изучение Образовательных Вопросы В Старинных Письменных Источниках." *Актуальные научные исследования в современном мире 5-6* (2018): 88-89.
15. Хайдарова, Маргуба. "ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ВО ВЗГЯДАХ ВЕЛИКОГО ПРАВИТЕЛЯ АМИРА ТЕМУРА (1336-1405)." *Актуальные научные исследования в современном мире 12-4* (2018): 15-17.
16. Haydarova, Malika. "БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВНИ ТАДБИҚ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ." *Физико-технологического образование 1.1* (2022).
17. Haydarova, Makhliyo. "MODEL AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS CONDUCIVE TO THE FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.11* (2019): 90-93.
18. Haydarova, Malika, and Makhliyo Qodirova. "ТЕХНОЛОГИЯ ДАРСЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ИШЛАШГА ЎРГАТИШ." *Физико-технологического образование 2* (2021).
19. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." *Academic research in educational sciences 3.2* (2022): 770-773.
20. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." *Academic research in educational sciences 3.4* (2022): 288-291